

© 2020

Бобылев С.Н.¹
**УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
НОВОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО?***

Ключевые слова: *устойчивое развитие, экологические проблемы, эколого-экономические приоритеты, государственное регулирование, рыночные инструменты, экстерналии, ущерб для здоровья*

Многочисленные кризисы последнего времени проявляются в самых различных сферах, как на глобальном уровне, так и во многих странах. Эти сферы широко затрагивают социальные, экономические и экологические процессы, ставят под угрозу традиционную цивилизационную модель человечества. В связи с этим все более настоятельными становятся попытки осмысления новых путей развития человечества, формирования новых моделей экономики. Не только в научные дискуссии, но и в лексикон средств массовой информации широко входят понятия цифровой экономики, постиндустриальной экономики, индустрии 4.0, нового общества, основанного на знании, и т.д.

Поиски выхода из кризисных ситуаций идут на всех уровнях. Состоявшийся в январе 2020 года в Давосе Всемирный экономический форум принес большой сюрприз экономическому сообществу мира. В форуме уча-

ствовали десятки глав государств и правительств, миллиардеры, ведущие ученые-экономисты мира, множество политиков и руководителей крупнейших мировых компаний. В центре форума достаточно неожиданно стали экологические проблемы, как говорили участники «экономический форум превратился в экологический». Эта тенденция четко прослеживается в ежегодных Докладах Давосского форума (Global Risk Report, 2020). В Докладах выделяется пять типов глобальных рисков: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Если в Докладе 2007 г. среди пяти приоритетных рисков было три экономических (шок нефтяных цен, перегрев китайской экономики, раздутые цены активов), один технологический (деградация инфраструктуры), один социальный (хронические болезни) и совсем не было экологических рисков, то в 2020 г. все пять рисков были эко-

¹ **Бобылев Сергей Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (snbobylev@yandex.ru).

***Цитирование:** Бобылев С.Н. (2020). Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии, №1 (21), С. 67-83

DOI: 10.5281/zenodo.3753332

гическими (экстремальные погодные явления, неудача климатических действий, природные катастрофы, потеря биоразнообразия, природные катастрофы антропогенного происхождения) (Global Risk Report, 2020). Тем самым эколого-экономические приоритеты для мира заявлены не группой пассионарных экологов-активистов типа Греты Тунберг, а мировым экономическим и политическим истеблишментом. Тенденция роста удельного веса экологических рисков в общем количестве глобальных рисков четко прослеживается в документах Всемирного экономического форума за последние почти пятнадцать лет.

Всемирный экономический форум ярко проявил актуальные тенденции последних лет в экономической науке и политической экономии в попытках пересмотреть традиционные основы экономики в сторону большей экологичности, разработке новых моделей экономики, базирующихся на экологической устойчивости, нового измерения социально-экономического прогресса. Среди научных исследований в этой области можно выделить работы трех лауреатов-экономистов Нобелевской премии: Дж. Стиглица, А. Сена (Стиглиц и др., 2016), У. Нордхауса (Nordhaus, 2013), а также комиссии Г.Х. Брундтланд (Наше общее будущее, 1989), Д. Медоуза (Медоуз др., 2012), Д. Пирса, А. Маркандии (Pearce et al., 1989), Г. Дейли (Daly, 1991), Р. Констанза (Costanza et al., 1997), Э. фон Вайцзеккера (Вайцзеккер, 2013), доклады Римского клуба и многих других. Большое количество новых концептуальных и стратегических документов, сбалансированно соединяющих экономические, социальные и экологические факторы, разработаны ООН, Всемирным Банком, Европейским сообществом, ОЭСР.

Устойчивое развитие: ключевые аспекты

Вместе с тем общего осмысления новых реалий, ограничений, путей преодоления многочисленных современных кризисов явно недостаточно. В этом контексте концепция устойчивого развития (sustainable development) может стать общей платформой для многих теоретических и практических исследований. Если в мире за последние 30 лет эта концепция стала главной для определения перспектив и приоритетов развития человечества и отдельных стран, то в России ей уделяется недостаточно внимания, и устойчивость трактуется, прежде всего, в контексте экономического роста.

Одной из причин сохранения традиционного типа экономического развития с его слабой чувствительностью к экологическим и социальным проблемам стало недостаточное внимание экономики и ее теории к этим проблемам. Экономический «мейнстрим» явно находится в рамках традиционной парадигмы экономического роста, которая хорошо прослеживается в традиционной экономической теории, программах развития подавляющего большинства стран мира, в том числе и России. Неслучайно перед Рио+20 в Докладе Группы высокого уровня («группа мудрецов») Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по глобальной устойчивости «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем» отмечается необходимость разработки новой «политической экономии устойчивого развития», что позволит перенести парадигму устойчивого развития с периферии глобальных экономических дебатов в их центр (Группа высокого уровня, 2012).

Практически все стратегические документы международных организаций

(ООН и ее структуры, Всемирный Банк, ОЭСР, Европейское сообщество и др.) базируются на аксиоматике устойчивости. Поддержка такого статуса нашла, например, свое отражение в концептуальных документах трех конференций ООН последнего времени. В 2012 г. всеми странами-членами ООН была поддержана стратегия будущего человечества («Будущее, которого мы хотим»), базирующаяся на концепции устойчивого развития (Будущее, 2012). На конференции 2015 г. (Нью-Йорк) была принята «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающая разработанные структурами ООН Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals) для всех стран до 2030 г. (Преобразование, 2015). В декабре 2015 г. было одобрено Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата для выхода на траекторию устойчивого развития человеческой цивилизации и глобальной экономики. Таким образом, можно говорить об устойчивом развитии как своеобразной консенсусной официальной парадигме развития человечества в 21 веке.

Само определение устойчивого развития имеет много интерпретаций. Каждый национальный концептуальный документ, многие научные исследования предлагают свою трактовку устойчивости. Однако подавляющая часть таких определений базируется на классическом определении устойчивого развития, данного Международной комиссией по окружающей среде и развитию, созданной ООН (1985) (Наше общее будущее, 1989)¹. Как официаль-

¹ «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:

ная позиция ООН и всех стран-членов этой организации данное определение вошло в итоговый документ конференции ООН, суть которого отразилась в названии - «Повестка дня на 21 век» (Agenda 21, 1992). В данном документе была сделана амбициозная попытка переосмыслить сложившиеся негативные мировые тенденции и предложить новую идею развития для человечества – устойчивое развитие. В целом, можно выделить два ключевых момента для определения устойчивого развития: 1) поддержание благосостояния следующих поколений («компромисс поколений», долгосрочные последствия развития), 2) учет и сбалансированность социальной, экономической и экологической компонент развития. В настоящее время мировое сообщество признало, что без учета социальных и экологических факторов невозможно обеспечить экономическую устойчивость.

С точки зрения исторической справедливости следует отметить исследования в контексте устойчивого развития и в нашей стране. Основатель науки экономики природопользования академик Т.С.Хачатуров считал, что в основе развития и экономического роста должна быть сбалансированность трех компонент: экономической, социальной и экологической. Еще в 1979 г. он писал о необходимости «устойчивого социально-эколого-экономического развития страны» – задолго до многих фундаментальных работ в этой области

— понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета;
 — понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности» (Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по охране окружающей среды и развитию. М.: Прогресс, 1989).

в мире и основополагающих решений ООН (Хачатуров, 1979).

В качестве экономической основы устойчивого развития в научных исследованиях и в реальных экономических процессах формируются новые модели экономики: «зеленой» экономики (green economy) (Pearce et al., 1989), циркулярной экономики (circular economy), низкоуглеродной экономики (lowcarbon economy), биоэкономики (bioeconomy) и др. И все эти экономические модели являются не только теоретическими построениями, они быстро воплощаются в экономические реалии. Так, Европейское сообщество приняло вполне реалистичные и обоснованные стратегии развития «зеленой», низкоуглеродной, циркулярной и биоэкономики до 2030-2050 гг. с конкретными целями, количественными индикаторами и механизмами, направленными на их поддержку. В декабре 2019 г. Европейская комиссия приняла амбициозный проект «Зелёный пакт (сделка) для Европы» (the European Green Deal)², который должен радикально трансформировать европейскую экономику для формирования низкоуглеродной экономики, снижения выбросов парниковых газов и достижения «углеродной нейтральности» к 2050 г. Все масштабные последствия реализации такого плана сложно предсказать, однако увеличение рисков для европейских экспортеров, в том числе и России, очевидно за счет резкого роста различного рода экологических барьеров и ограничений в виде экспортных тарифов, пошлин, налогов, стандартов, штрафов и т.д.

Развитие концепции устойчивого развития связано, в том числе, и с усиливающейся критикой капитализма,

сложившейся традиционной рыночной моделью экономики. Ярко, на наш взгляд, такая критика в концентрированном виде сформулирована в докладе Римского клуба ««Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», посвященного пятидесятилетнему юбилею клуба и изданного в 2018 г. (Weizsäcker, Wijkman, 2018). Доклад был написан двумя сопредседателями Римского клуба Э. фон Вайцеккером и А. Вийкманом. Он в очень жесткой форме подводит основные неутешительные итоги развития человечества к настоящему моменту: близорукость и тупик традиционной рыночной модели экономики, опасность чисто финансовых целей развития (неадекватность финансовых показателей, погоня за прибылью, спекуляции и т.д.), вырождение капитализма, избыточность потребления и пр. Как пишут авторы, современный «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы». Для выхода из тупика предлагается новое целостное мировоззрение, новая философия развития, которая учитывает устойчивость и проблемы будущего. Часть положений доклада страдают, на наш взгляд, некоторым популизмом и являются дискуссионными, однако, в целом, обоснование необходимости новой концепции развития достаточно аргументировано.

Пессимизм многих ученых и политиков относительно перспектив традиционной модели капитализма разделяют и большинство жителей мира, которые сомневаются в преимуществах капитализма и боятся того, что западная демократия теряет свою эффективность. Об этом свидетельствует отчет

² The European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения: 15.01.2020).

исследования Edelman Trust Barometer, проведенного в октябре—ноябре 2019 года³. Было опрошено более 34 тыс. человек в 28 странах мира, и 56% согласились с тем, что капитализм в его сложившейся модели приносит больше вреда, чем пользы. Особенно показательным, что такие взгляды продемонстрировало большинство населения стран с высоким уровнем жизни и «благополучным» капитализмом: Франция (69%), Италия (61%), Нидерланды (59%), Германия (55%), Сингапур (54%), Великобритания (53%). Аналогичные результаты получены и в России: с тем, что от капитализма больше вреда, чем пользы, согласны 55% опрошенных. Также рост общего пессимизма проявляется в снижении доверия к основным социальным институтам; так, 57% участников опроса заявили, что органы власти служат интересам «немногих».

Эколого-экономические приоритеты устойчивого развития

Генезис концепции устойчивого развития является достаточно многоаспектным, на отдельных этапах он базировался на различных вариантах сочетания экономических, социальных и экологических факторов. В целом, эта концепция эволюционировала в своем формировании в сторону все большего усложнения и комплексности, Само зарождение концепции устойчивого развития связано с обострением глобальных и национальных экологических проблем. В качестве знакового события здесь можно отметить Стокгольмскую Декларацию ООН по окружающей среде (1972).

Экологические аргументы и сейчас

продолжают оставаться первоочередными для обоснования необходимости перехода к устойчивому развитию. Если экономические и социальные лимиты в какой-то степени специфичны для каждой страны, они в определенной степени могут варьироваться, то «перепрыгнуть» через экологические лимиты невозможно. Ограниченность емкости земной биосферы ставят жесткие пределы для природоёмких экономических моделей развития человечества (Daly, 1991). Человечество уже в начале 1970-х гг. резко усилило негативное воздействие на окружающую среду и очевидно, что сложившиеся экономические, социальные, природные, институциональные основы развития мира не способны соответствовать емкости биосферы. Об этом свидетельствуют, в частности, расчеты на основании показателя экологического следа (ecological footprint), разработанного М.Вакернагелем с коллегами. Они показывают, что для обеспечения потребностей в природных ресурсах и восстановления экосистем в результате загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов глобальной экономике требуется 1,75 планеты Земля⁴. Индикатор экологического следа также хорошо показывает ограничения сложившейся модели производства и потребления и невозможность достижения высокого уровня благосостояния для всего человечества на основе имеющейся модели экономики и технологического развития. Так, для достижения уровня потребления среднего американца каждым жителем мира понадобилось бы пять планет Земля, уровня Германии – три планеты.

В России концепция устойчивого

³ Edelman Trust Barometer. Global Report 2020. URL: <https://www.rbc.ru/society/20/01/2020/5e2562019a794766c80373ae?from=newsfeed> (дата обращения: 20.01.2020).

⁴ Ecological Footprint and Biocapacity From 1961 to 2016. URL: <http://data.footprintnetwork.org/#/> (дата обращения: 21.01.2020).

развития также первоначально интерпретировалась прежде всего как экологическая, однако она не получила должного признания. В 1996 г. Указом Президента РФ была принята конструктивная краткая Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию с упором на экологические аспекты⁵. Однако она осталась фактически не реализованной. Не было воплощено в жизнь решение Конференции ООН 2002 г. о необходимости каждой стране иметь собственную стратегию устойчивого развития. Сейчас устойчивое развитие в стране, особенно в условиях рецессии, трактуется лицами, принимающими решения, правительственными чиновниками только как экономический рост, связанный с увеличением ВВП. Такая трактовка противоречит интерпретации устойчивого развития в мире, базирующегося на сбалансированном развитии всех трех ее компонентов.

Важное социо-эколого-экономическое значение может иметь реализация Поручений Президента РФ для Правительства РФ (январь 2017 г.) по итогам заседания Государственного совета по вопросу об экологическом развитии России в интересах будущих поколений⁶. В Поручениях впервые прозвучали формулировки, которые являются в определенной степени новаторскими для России в

⁵ «Устойчивое развитие — это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы. Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям» (Указ Президента Российской Федерации «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1 апреля 1996)).

⁶ Перечень поручений по итогам заседания Госсовета. URL: <http://kremlin.ru/d/53775> (дата обращения: 21.01.2020).

экономической и экологической областях. Среди новых официальных терминов для страны можно выделить следующие: переход к модели экологически устойчивого развития, система индикаторов экологически устойчивого развития, система компенсаций (платежей) за экосистемные услуги, учёт оценки рисков причинения вреда здоровью человека, зеленые финансовые инструменты и др. Также была подчеркнута необходимость повышения энергоэффективности, включая развитие возобновляемых источников энергии. Однако суть некоторых формулировок в Поручениях в силу недостаточности внимания к экологическим проблемам в стране, слабости экологического образования и просвещения понимают далеко не все чиновники в ведомствах и даже эксперты, что несомненно затруднит — наряду с многими другими причинами — переход к устойчивому развитию.

Как измерять устойчивость?

Есть известный экономический тезис: «нельзя управлять тем, что нельзя измерить». Это целиком относится и к концепции устойчивого развития. Принципиально важным моментом в эволюции устойчивого развития явилась его трансформация из широкой гуманитарной концепции 1990-х гг. к структурированной стратегии 2010-х гг., имеющей свои четко обозначенные цели, задачи и индикаторы. Можно уже говорить о своеобразной квантификации и «оцифровании» устойчивости, когда ее экономические, социальные и экологические цели получили свою количественную интерпретацию, что позволяет осуществлять их мониторинг, контроль и возможную коррекцию.

Проблема перехода к устойчивому развитию, отражению экологических и социальных факторов в основных инди-

каторах развития ставят перед экономической наукой новую сложную задачу – найти такой показатель, который отражал бы прогресс во всей его сложности и комплексности. Ориентация на традиционные макроэкономические показатели во многом способствовала выходу человечества на антиустойчивую траекторию развития. Одним из основных «виновников» создавшейся ситуации можно считать диктат ВВП. Его абсолютизация и широкое использование для оценки прогресса, современного состояния экономики и для планирования, во многом способствовали принятию некорректных решений, игнорированию долгосрочных последствий и тенденций. Диктат ВВП господствует и в современной системе принятия решений в России, что может быть очень опасным для долгосрочных социо-эколого-экономических тенденций развития страны.

В настоящее время критика ВВП содержится фактически во всех документах ООН, ОЭСР, трудах многих ученых. Наиболее четко аргументы «антиВВП» изложены в Докладе двух лауреатов Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица и А. Сена (Стиглиц др., 2016) «Об измерении экономического развития и социального прогресса». В частности, в Докладе отмечается, что ВВП не охватывает различные социальные процессы, изменения в окружающей среде, некоторые явления, которые принято называть «устойчивостью» развития. Также подчеркивается, что правительства и участники рынка не ориентируются на анализ наиболее адекватных показателей. Много внимания в Докладе уделено вопросам устойчивого развития и окружающей среды, необходимостью новых подходов к измерению прогресса.

Важнейшей проблемой в изме-

рении устойчивости развития является перенос акцента с показателей производства на показатели благосостояния. При этом измерение благосостояния должно рассматриваться в контексте обеспечения устойчивости развития. Например, с позиций успешного будущего России не нужно больше нефти, газа, металлов и т.д. Стране нужны здоровые и образованные люди с достаточным материальным достатком. А это уже другая логика развития. Можно по-разному трактовать понятие благосостояния, сейчас в науке оно тесно связано с ростом доходов. Представляется, что благосостояние должно сбалансированно учитывать все три компоненты устойчивого развития: экологическую, социальную и экономическую. В этом же ракурсе необходимо рассматривать понятие качества жизни, которое должно базироваться на учете всех этих компонент. Только так можно оценивать реальный прогресс. Вряд ли можно считать высоким качеством жизни у богатого человека, живущего рядом со свалкой мусора и каждый день смотрящего на нее и дышащего ее запахами.

К сожалению, адекватного и общепринятого подхода к квантификации и количественному измерению устойчивости до сих пор нет, и дискуссии об устойчивости или «неустойчивости» развития человечества и отдельных стран продолжают. Тем не менее, в настоящее время уже накоплен определенный теоретический и практический опыт разработки индикаторов устойчивого развития. Международными организациями и отдельными странами предлагаются достаточно разнообразные индикаторы и их системы, содержащие нередко весьма сложную систему показателей. Сейчас официальные интегральные показатели и системы индикаторов имеют фактически все

крупнейшие международные организации и многие развитые страны.

Среди систем индикаторов наиболее широко распространены в мире уже упомянутые Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) (Sustainable Development Goals) до 2030 г. (Преобразование, 2015). Одобренные в 2015 г. на конференции ООН всеми странами-членами, в настоящее время эти Цели активно адаптируются и реализуются как в развитых, так и в развивающихся странах. Как и положено с позиций теории устойчивого развития ЦУР объединяют три группы целей: социальные, экономические и экологические. ЦУР являются наследниками предыдущей системы индикаторов ООН – Целей развития тысячелетия (Millennium Development Goals) (Доклад, 2010), период реализации которых приходился на 2000-2015 гг. Обе системы представляют собой трехуровневую систему, где каждой Цели соответствуют свои задачи (второй уровень), и на третьем уровне каждая задача имеет свои индикаторы. В первоначальном виде в ЦУР входило 17 целей, свыше 160 задач и 230 индикаторов. Очень важна квантификация ЦУР – подавляющее большинство индикаторов имеют количественную оценку.

В настоящее время в России делаются активные попытки адаптировать и использовать ЦУР. В декабре 2019 г. выпущен статистический сборник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации, 2019»⁷. В 2020 г. Россия должна представить добровольный доклад о реализации ЦУР в стране. Наибольшую активность в адаптации и использовании ЦУР проявляет большой бизнес, что вполне объясняется желанием «хорошо выглядеть» и растущей в мире конкуренцией, связанной с нефинансо-

вой деятельностью компаний и необходимостью отчетов в области устойчивого развития, социальной ответственности, экологической отчетности и т.д. Деятельность российских министерств и ведомств в разработке и реализации ЦУР достаточно пассивна. Представляется, что для выхода России на успешную траекторию страна обязана в том или ином виде реализовать концепцию устойчивого развития, будь то использование подхода и инструментария ЦУР в долгосрочных стратегиях и программах или разработки специальной Стратегии устойчивого развития страны, которую должны иметь все страны мира в соответствии с решениями конференции ООН 2002 г.

Среди интегральных индикаторов устойчивости можно выделить два индекса, которые широко используются в мире последние два десятилетия. Самым популярным является индекс человеческого развития ООН (Human Development Index), который агрегирует субиндексы долголетия, образования и материального благосостояния. Этот индекс отражает прежде всего социальные аспекты устойчивости. Второй – индекс скорректированных чистых накоплений Всемирного Банка (Adjusted Net Savings). Он носит эколого-экономический характер и учитывает экономические потери от истощения природного капитала и ущерба от загрязнения окружающей среды.

Все активнее для измерения прогресса используются данные социологических исследований. В этом отношении интересна попытка оценок на основе интегрального индекса счастья. В 2019 г. под эгидой ООН вышел представительный доклад известных ученых, в том числе экономистов, Дж. Хелливелла, Р. Лейярда и Дж. Сакса (Helliwell J.F., Layard R. and Sachs J.D.) «Мировой до-

⁷ Цели устойчивого развития в Российской Федерации. М.: Росстат, 2019.

клад о счастье» (Helliwell et al., 2019). При дискуссионности отдельных показателей, в целом, доклад представляет собой интересную попытку оценки прогресса и благосостояния людей на основе самооощущения индивидуумов, в том числе достаточно субъективных.

Государство и рынок: как поддержать устойчивое развитие?

Сама цель перехода к устойчивому развитию достаточно ясна. Однако какими средствами это осуществить, в каких комбинациях, какова роль государства и рынка, проблемы идентификации собственности, распределение богатства, ренты, неравенство и многие другие вопросы требуют своих адекватных ответов. Очевидно, что неэффективность и государственных механизмов, и рынка привели к современной кризисной для человечества ситуации. Нужны новые подходы и механизмы, поиск оптимального для устойчивости соотношения государственных и рыночных инструментов. Без этого будут продолжать приниматься неправильные экономические решения, закрепляющих треки антиустойчивого развития.

В экономической теории среди вопросов неэффективности государства и провалов рынка обычно выделяются следующие проблемы. Для государства – это предоставление субсидий, контроль цен, экологически и социально неэффективные реформы прав собственности и налоговая система, институциональные недостатки в управлении и мониторинге и т.д. Среди провалов рынка можно выделить феномен экстерналий (внешних эффектов), отсутствие/заниженность цен на многие природные блага и отсутствие их рынков, общественные блага, асимметричность информации, неадекватность и др. (Вайцзеккер, 2013; Costanza et al., 1997).

В небольшой статье сложно проанализировать огромный массив теоретических и практических проблем в области устойчивого развития, связанные с ролью государства и рынка. Выделим только некоторые, которые остро проявили себя в последнее время.

Принципиальным вопросом, на который нет удовлетворительного ответа, является проблема экстерналий (внешних эффектов). Во всех исследованиях и документах, связанных с устойчивым развитием, они упоминаются в первую очередь. В традиционных экономических учебниках этой проблеме обычно посвящается несколько страничек и для ее решения предлагается интернализировать экстерналии и государству применять налог Пигу (Пигувианский налог). В теории все достаточно ясно, однако на практике в проблему экстерналий как в черную дыру проваливается огромная часть тематики традиционного рыночного развития. Современная экономика плохо чувствует важнейшие социальные и экологические аспекты, что заставляет ее принимать неустойчивые решения. Часто такая неадекватность проявляется в огромных социально-экологических ущербах, в определенной степени, являющихся аналогом отрицательных экстерналий, генерируемых техногенным развитием экономики и накладываемых на общество.

Здесь самый яркий и печальный пример – здоровье человека. Современная наука еще не может адекватно оценить воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье, но даже по имеющимся неполным оценкам очевидно, что оно огромно. В экономической теории здесь можно с определенной спецификой использовать понятия асимметричности информации и транзакционных издержек.

Специфика определяется тем, что недостаток информации имеется не только у реципиентов загрязнений, но и у их производителя, который в условиях недостатка данных может предполагать, что его деятельность не наносит значительного ущерба, т.е. отрицательные экстерналии минимальны. Ну не знает загрязнитель степень токсичности и влияния на здоровье своих выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходов. А высокие трансакционные издержки связаны с огромными расходами на сложные междисциплинарные исследования в области оценки влияния загрязнения на здоровье, что для огромного большинства государственных и частных проектов недоступно, и такие расходы просто минимизируются или игнорируются.

Между тем адекватный учет экстерналий может радикально изменить всю картину мира. Например, в России социально-экологический ущерб для здоровья огромен. Президент РФ, выступая на заседании Госсовета по экологическим проблемам (декабрь 2016 г.), подчеркнул, что «по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6 процентов ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей – и до 15 процентов»⁸. Если учесть, что современные темпы экономического развития страны и ее регионов составляют примерно 1-2% ВВП/ВРП, то очевидна несопоставимость ущерба для здоровья и формального экономического роста, что требует радикального изменения самой социо-эколого-экономической модели разви-

⁸ Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53602> (дата обращения: 23.01.2020)

тия, принятия новых приоритетов.

Сама проблема экстерналий во многом порождается и тесно связана с отсутствием/заниженностью оценок важнейших социальных и экологических параметров. Простое правило традиционного рынка гласит: «благо, у которого нет цены/оценки, не существует для экономики», а раз так, то в результате основного метода экономического анализа принятия решений на основе подхода «затраты-выгоды» часто делаются некорректные выводы и принимаются неправильные решения. Выше уже отмечалось, как адекватная экономическая оценка ущерба для здоровья должна приводить к радикальной смене экономических моделей на загрязненных территориях, аналогичный вывод можно сделать для подавляющей части природных благ. Например, в условиях гигантских летних пожаров лесов 2019 г. в Сибири и на Дальнем Востоке некоторые высокопоставленные чиновники говорили о дороговизне их тушения. Однако, если учесть ущерб для здоровья в городах в результате смога, негативного воздействия на климатическую систему и биоразнообразии, тушение пожаров окажется вполне эффективным.

С темой климатических изменений тесно связана проблема общественных благ (Nordhaus, 2013). Климатическая система является общественным благом и своеобразным «ресурсом открытого доступа» с неисключаемостью и неконкурентностью для всех стран мира. Подавляющее большинство ученых, политиков, бизнесменов уже признало деформацию климата как острейший вызов для прогресса человечества, о чем уже говорилось выше, в частности на Всемирном экономическом форуме (Давос, январь 2020 г.). Как регулировать негативное влияние на клима-

тическую систему крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов таких как Китай и Индия, которые справедливо говорят о необходимости повышения материального благосостояния своего населения? В теоретическом плане речь идет о необходимости интернализации темпоральных (во времени) и глобальных экстерналий этих стран и регулирования/ограничения доступа к такому общественному благу как климатическая система. Для реализации такого подхода для мировой экономики необходима полноценная реализация Парижского соглашения по климату (2015), в чем есть большие сомнения, и введение достаточно жесткого углеродного регулирования (углеродные налоги, торговля квотами на выброс парниковых газов, законодательные ограничения и т.д.). Сейчас механизмы углеродного регулирования имеют около 90 стран, в том числе наши соседи Китай и Казахстан. Россия также предполагает использовать углеродное регулирование, однако имеющие законодательные проекты пока еще слишком расплывчаты.

Проблема использования и разработки новых государственных и рыночных инструментов чрезвычайно актуальна для перехода к устойчивому развитию. Очевидно, что здесь необходимо определенное сочетание, но в какой пропорции и какие новые инструменты устойчивости можно применить – все это остается большим вопросом. Как эффективнее, например, комбинировать правовые и административные инструменты государства и экономические стимулы рынка? Проблема осложняется еще вопросом собственности, в условиях которой применяются инструменты и соответственно степенями свободы такого применения.

Мировой опыт не дает однозначных

ответов на эти вопросы. Примеры СССР с экологическими кризисами Аральского моря и целинных земель, США с гигантской по территориальному охвату эрозией 1930-х гг., Западной Европы с огромным загрязнением рек и озер в 1950-1960-е гг. подтверждают неоднозначность таких ответов. Из последних по масштабу и глубине экологических проблем можно привести пример Китая, лидера мира по темпам экономического роста и повышения материального благосостояния населения. Однако экологическая цена такого роста оказалась огромной: китаец в мегаполисе живет на 5-6 лет меньше соотечественника в небольшом чистом городе из-за грязного воздуха; сельское хозяйство потеряло до 20% пашни из-за экологической деградации; в конце XX в. были вырублены огромные территории лесов, в том числе водоохранные, что привело к огромному экономическому ущербу и т.д. Для исправления экологических ошибок Китай провозгласил несколько лет назад курс на построение в стране экологической цивилизации.

В мире имеются позитивные примеры сочетания государственных и рыночных инструментов, возможные подходы к адаптации к решению экологических проблем. Например, США – страна с самым мощным в мире сельским хозяйством и частной фермерской собственностью. В 1970-е и начале 1980-х гг. в сельском хозяйстве этой страны сложилась опасная экологическая ситуация в результате широкого развития эрозионных процессов. В ответ на это государством была разработана специальная федеральная программа консервации земель, в соответствии с которой из сельскохозяйственного оборота было выведено свыше 10% наиболее деградировавших земель. Это позволило кардинально уменьшить интенсивность эрозии

онных процессов. Для привлечения фермеров к программе консервации земель американское правительство использовало широкий комплекс экономических мер в виде дотаций, ценовой поддержки, кредита и пр. Т.е. конструктивное сочетание государственных и рыночных инструментов позволило повысить устойчивость сельского хозяйства.

В области технологической модернизации экономики и ее поддержки государством можно отметить концепцию наилучших доступных технологий (НДТ) (Best Available Technologies), которые дали большой эколого-экономический эффект во многих развитых странах. В основе концепции – минимизация экологического воздействия и экономическая (инвестиционная) приемлемость. В России масштабная реализация НДТ в рамках всей экономики началась с 1 января 2019 г., что в случае успеха может стать важным шагом на пути к устойчивому развитию страны.

Определенные надежды возлагаются на новые рыночные и государственные инструменты, применение которых уже показало свою эколого-экономическую эффективность. Здесь можно отметить только несколько инструментов, быстро развивающихся в мире и поддерживающих устойчивое развитие:

- Платежи за экосистемные услуги (payments for ecosystem services), позволяющие интернализировать положительные экстерналии природы;
- Продажа квот на выбросы загрязняющих рынков, позволяющие минимизировать затраты и время на сокращение объемов загрязнений;
- Углеродное регулирование на основе налогов;
- Реализация концепции наилучших

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: НОВОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО?

доступных технологий;

- Увеличение зеленых налогов при соблюдении общей фискальной нейтральности при сокращении налогов на труд и капитал;
- Государственные зеленые закупки, экологизирующие огромные рынки товаров и услуг, удовлетворяющие государственные нужды и т.д.

В целом, можно выдвинуть осторожную гипотезу, что при ведущей роли дальновидного и умного государства при поддержке общества с помощью адекватного, в том числе индикативного, регулирования, эффективного использования новых и традиционных рыночных инструментов, конструктивного сочетания правовых и экономических мер облегчается переход к устойчивому развитию.

Социальные проблемы устойчивого развития

Родившись как экологическая, концепция устойчивого развития прогрессирует и за счет социального блока. Достаточно только взглянуть на Цели устойчивого развития ООН (2016-2030), где задачи уменьшения нищеты, здоровья, образования, гендера и т.д. получили адекватное место (Преобразование, 2015). Даже в определении зеленой экономики структурами ООН, экономической базы устойчивого развития, включено понятие обеспечения социальной справедливости⁹.

В связи с этим важной проблемой, которая должна быть решена при переходе к устойчивому развитию, является уменьшение неравенства. Среди Целей

⁹ Зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации (Навстречу «зеленой экономике»: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. ЮНЕП, 2011).

устойчивого развития 10-я Цель направлена на сокращение неравенства внутри стран и между ними. Данная проблематика чрезвычайно актуальна для стран с большим природным капиталом, к числу которых относятся, например, Норвегия, Россия, ОАЭ, Казахстан и др. В таких странах неравенство существенно связано с изъятием и распределением природной ренты: государство может отчуждать этот дар природы и использовать на нужды всего общества, или - в случае мягкого режима изъятия неполной ренты - в стране может поддерживаться в неявном виде «приватизация» ренты частными собственниками или чиновниками, управляющими природными активами, находящимися в ведении государства.

В последнее время все активнее предпринимаются попытки дать более широкую трактовку неравенства. В настоящее время эта категория трактуется прежде всего в экономическом контексте как различие в заработке и доходов людей. Однако с позиций человеческого развития и устойчивости все более важное значение более фундаментальная трактовка. Лауреат Нобелевской премии Амартия Сен в проблеме неравенства выделил как важнейшую проблему возможности выбора человека или свободу делать жизненный выбор. Неравенство в возможностях меняется по-разному. В Докладе о человеческом развитии Программы развития ООН за 2019 г. «За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке» выделены базовые и расширенные возможности (Human Development Report, 2019). В мире неравенство в базовых возможностях, связанное с наиболее крайними видами депривации, сокращается, в некоторых случаях весьма резко, как,

например, глобальное неравенство в ожидаемой продолжительности жизни при рождении, доступ к начальному образованию, базовым технологиям. В то же время усиливается неравенство доступа к расширенным возможностям, отражающее те аспекты жизни, которые, вероятно, станут более важными в будущем, поскольку будут в большей степени способствовать расширению прав и возможностей. В числе таких возможностей можно выделить доступ к качественным услугам в сфере здравоохранения на всех уровнях; доступ к высокому качеству образования на всех уровнях; эффективный доступ к современным технологиям и т.д.

У каждого общества есть довольно широкий спектр инструментов и выбора в отношении допустимых уровней и форм неравенства. В качестве важного направления сокращения неравенства и повышения возможностей выбора следует отметить сокращение дифференциации доходов и их перераспределение. В мире с разной степенью успеха в этой области используется четыре стратегии: более высокий и прогрессивный налог на прибыль, скидка с налога на доход при низком уровне дохода, с налогооблагаемых выплат на каждого ребенка и с минимального дохода для всех граждан. Для ликвидации экономического неравенства в рамках ЦУР10 предусмотрена задача принятия соответствующей политики, особенно бюджетно-налоговой и политики в вопросах заработной платы и социальной защиты.

Для России проблема сокращения неравенства в доходах, расширение возможностей стоят достаточно остро. По оценкам экспертов ВШЭ и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, степень концентрации финансовых активов и сбере-

жений в руках 3% самого обеспеченного населения России составила в 2018 г. 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений¹⁰. Такой разрыв в доходах опасен для устойчивого развития, чреват широким спектром социально-экономических проблем. Неравенство также создает барьеры в получении качественного образования. Недостаток семейных доходов, высокий уровень платности образования снижают возможности для человеческого развития. Новым Ломоносовым из провинции трудно реализовать свой потенциал. И конечно рост платных услуг в сфере здравоохранения, снижение его качества также свидетельствуют о неравенстве в стране. Все это в целом отражает значительную недооценку положительных экстерналий со стороны современной социально-экономической системы.

Неустойчивые тенденции развития человеческой цивилизации, сопровождающиеся многочисленными кризисами, делают необходимыми поиски новых путей для всего мира и отдель-

¹⁰ «Коммерсантъ» №65 от 12.04.2019. URL: <https://www.kommersant.ru/daily/2019-04-12> (дата обращения: 24.01.2020)

ных стран, формирования новых моделей экономики. Традиционный экономический мейнстрим, господствующий в теории, явился одной из важных причин имеющихся экономических, социальных и экологических деформаций. Концепция устойчивого развития, принятая ООН и всеми ее членами в качестве парадигмы развития человечества в 21 веке, может стать общей платформой для многих теоретических и практических исследований по выходу из кризиса. Только сбалансированное социо-эколого-экономическое развитие поможет уйти от современных неустойчивых треков экономического роста, что потребует значительного изменения как в экономической теории, так и практике. Также становится все очевиднее, что нельзя построить устойчивую экономику в отдельно взятой стране, - современные глобальные экологические кризисы показывают тщетность таких усилий. Россия, где неустойчивые тенденции проявляют себя в том или ином виде последние 30 лет, должна адаптировать идеологию устойчивого развития для национальных приоритетов, базировать на данной идеологии стратегические концептуальные документы страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будущее, которого мы хотим. (2012). Итоговый документ Конференции ООН. Рио-де-Жанейро.
2. *Фон Вайцзеккер Э.У. и др. (2013). Фактор 5. Формула устойчивого роста: Доклад Римскому клубу. М.: АСТ-Пресс.*
3. Группа высокого уровня Генерального секретаря по глобальной устойчивости. (2012). Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем. Обзор. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. (2010). Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее. / Под ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН.
5. *Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. (2012). Пределы роста: 30 лет спустя. М.: БИНОМ. Лаб. знаний.*
6. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. (1989). М.: Прогресс.
7. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. (2015).ООН.
8. *Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2016). Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара.*
9. *Хачатуров Т. С. (1979). Эффективность капитальных вложений. М.: Экономика.*
10. Цели устойчивого развития в Российской Федерации. (2019). М.: Росстат.
11. *Costanza R., d'Arge R., De Groot R., et al. (1997) The value of the world's ecosystem services and natural capital// Nature. No 386.*
12. *Daly H. E. (1991). Steady State Economics. New-York: Island Press.*
13. *Global Risk Report 2020. World Economic Forum. (2020).*
14. *Helliwell J.F., Layard R. and Sachs J.D. (2019). World Happiness Report 2019. United Nations, Columbia University.*
15. Human Development Report 2019. (2019). United Nations Development Programme, New York.
16. Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, DC: Island Press.
17. *Nordhaus W.D. (2013). The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World. New Haven-London: Yale University Press.*
18. *Pearce D.W., Markandya A. and Barbier E. R. (1989). Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan Publications Ltd.*
19. The European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения: 15.01.2020).
20. *Von Weizsäcker E.U., Wijkman A. (2018). Come On!: Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. New-York: Springer.*

Sergey N. Bobylev¹
SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
A NEW VISION OF THE FUTURE?*

Keywords: *sustainable development, environmental issues, ecological-economic priorities, government regulation, market instruments, externalities, health damage.*

In the present period numerous crises mean that coming up with new pathways for the development of humanity, and forming new models of the economy, represent increasingly urgent tasks. An important cause of the present crisis situation has been the keeping of the economic mainstream within the framework of the traditional paradigm of economic growth, together with a lack of attention to environmental and social factors.

In this context, the idea of sustainable development can act as a shared platform for a great deal of practical and theoretical research. According to resolutions of the United Nations, this concept provides a consensus paradigm for the development of humanity in the twenty-first century. A fundamentally important element in the evolution of sustainable development has been its transformation from a broad humanitarian concept in the 1990s to a structurally formed strategy in the 2010s, a strategy with its own clearly defined social, environmental and economic goals, tasks and indicators. This article examines the main pathways for a transition to sustainable development, along with the related environmental and economic priorities. Special attention is devoted to quantifying sustainability, and in particular, to the goals of sustainable development, as well as to a critique of the traditional development indicators that support unsustainable tracks of development. Along with analysis of the ineffectiveness of state mechanisms and the market, emphasis is placed on the problem of externalities (outside effects), whose uncertain character multiplies the difficulties of carrying through the transition to sustainability. Among the social problems singled out for discussion is inequality, as an important obstacle to this transition. There is an obvious need to include the concept of sustainable development, in one form or another, in strategic documents for the development of Russia.

¹ **Sergey N. Bobylev**, Head of Environmental Economics Department, Professor, Doctor of Science, Honored Scientist of Russian Federation, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics Moscow, Russia (snbobylev@yandex.ru).

* **JEL codes:** F01, F02, F63, F64

Citation: Bobylev S.N. (2020). Sustainable development: a new vision of the future? Problems in Political Economy, 1(21), 67-83

DOI: 10.5281/zenodo.3753332

REFERENCES

1. *Khachaturov T.S. (1979) Economic efficiency of capital investments. Moscow: Ekonomika Publ. (In Russ.)*
2. *Meadows D., Randers J., Meadows D. (2012) The Limits to Growth: The 30-Year Update. Moscow: BINOM. Laboratory of Knowledge. (In Russ.)*
3. National Human Development Report in the Russian Federation. Millenium Development Goals in Russia: Looking into the Future (2010) / Ed. by S.N. Bobylev. Moscow: UNDP. (In Russ.)
4. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development Commission (1989) Moscow: Progress. (In Russ.)
5. *Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2016) Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Moscow: Gaidar Institute Press. (In Russ.)*
6. Sustainable Development Goals in the Russian Federation (2019) Moscow: Rosstat. (In Russ.)
7. The Future We Want (2012) Outcome document of the United Nations Conference. Rio de Janeiro. (In Russ.)
8. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) United Nations. (In Russ.)
9. United Nations Secretary-General's High-Level Panel on Global Sustainability (2012) Resilient people, resilient planet: A future worth choosing, Overview. New York: United Nations. (In Russ.)
10. *Von Weizsäcker E.U. et al. (2013) Factor 5. The Formula for Sustainable Growth: Report of the Club of Rome. Moscow: AST-Press. (In Russ.)*
11. *Costanza R., d'Arge R., De Groot R. et al. (1997) The value of the world's ecosystem services and natural capital [Nature]. No. 386*
12. *Daly H. E. (1991) Steady State Economics. New York: Island Press.*
13. Global Risk Report 2020. World Economic Forum (2020)
14. *Helliwell J.F., Layard R. and Sachs J.D. (2019) World Happiness Report 2019. United Nations, Columbia University*
15. Human Development Report (2019) United Nations Development Programme, New York
16. Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, DC: Island Press
17. *Nordhaus W.D. (2013) The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World. New Haven-London: Yale University Press*
18. *Pearce D.W., Markandya A. and Barbier E. R. (1989) Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan Publications Ltd.*
19. The European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения: 09.01.2020)
20. *Von Weizsäcker E.U., Wijkman A. (2018) Come On!: Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. New-York: Springer.*